

YURIDIK SOHAGA BAXSHIDA UMR.

Bekmurodov Ixtiyor

Tdyu 3 Bosqich Talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7966279>

Akademik Xadicha Sulaymonovaning yubileyiga bag'ishlanadi.

2013 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining “Fan, texnika va innovatsiyalar rivojlanish maqsadlarida” rezolyutsiyasi qabul qilindi. Ushbu hujjatda xotin-qizlarni fan, texnika va innovatsiya sohasida teng va to'laqonli ishtirok etishlari zarurligi hamda mazkur sohalarda gender teng huquqligi ta'minlashi zarurligi belgilab qo'yildi. O'shandan ikki yil o'tgach BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan rezolyutsiyada 11 fevral Xotin va qizlar fanda xalqaro kuni sifatida e'lon qilindi.

Xotin-qizlar ilmiy va texnologik hamjamiyatda muhim rol o'ynaydi. Fizika, kimyo va tibbiyot sohasida olamshumul ixtirolar yaratgan 23 olim ayol Nobel mukofoti laureatlari bo'lgan. Olimalar innovatsiya tadqiqotlarida faolliklarini davom ettirmoqdalar. Fandagi xotin-qizlar hayot uchun nihoyatda muhim dori-darmonlar kashf etmoqdalar, koinotni tadqiq etmoqdalar, fanning boshqa sohasida ham yangi ixtirolar yaratmoqdalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mutafakkirlarimizning “Bitta qiz bolani o'qitsang – butun oilani o'qitgan bo'lasiz” degan dono so'zlarini keltirar ekan, mamlakatimizda qizlarimiz zamonaviy bilimlar va kasblarni egallashlari, ilm-fanni rivojlantirishda peshqadam bo'lishlari, jamiyatda va oilada namuna ko'rsatishlari uchun hamma shart-sharoitlar yaratilishini ta'kidlaganlar.

O'zbekiston hamisha o'zining ayol olimalari bilan faxrlanib kelgan. Huquqshunoslik sohasida ilmiy darajaga ega bo'lgan birinchi o'zbek ayoli Hadicha Sulaymonova, O'zbekiston Qahramoni, Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi Malika Abdullaxo'jayeva, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha yuqori daraja ekspert kengashining a'zosi, jahonning eng iste'dodli ayol fan arboblari qatoridan o'rin olgan Dilfuza Egamberdiyeva va boshqa ko'pgina olimalarimiz faqat mamlakatimizda emas, butun dunyoda ham mashhur.

Insonga umr bir marta berilishi rost. O'sha umrni munosib yashab o'tgan shaxslarning vafotidan so'ng ikkinchi umri boshlanadi. O'zbekning mashhur olim ayoli - Hadicha Sulaymonova mana shunday umrga ega bo'lgan insonlardan edi.

Xadicha Sulaymonova 1913 Andijon shahri shahrida tug'ilgan. Uning otasi Sulaymon Kelgenboyev tirikchilik g'amida Turkiston o'lkasini yillar davomida

oralab, o'zbek, qirg'iz, tojik, turkman va rus tillarini mukammal o'zlashtiradi. Shu sababli karvonsaroylarda chet ellik asosan rus savdogarlari va mehmonlariga xizmat ko'rsatib kelgan. O'lkada Sovet hokimiyati o'rnatilganidan keyin qiyin zamonlar boshlanadi. Mahalliy aholi qizillarga qattiq qarshilik ko'rsatadi. Shunday paytlarning birida Sulaymon tasodifan o'qqa uchadi va vafot etadi. Xadichaning onasi Otincha qat'iyatli ayol edi. Erining vafotidan so'ng qancha zahmat cheksa ham farzandlarini o'zgalardan kam qilmaslikka harakat qildi.

Xadicha onasidan dadasining qanday inson bo'lganligi haqidagi hikoyalarni eshitib, dadasi kabi ko'p til bilishni niyat qiladi. U davrlarda vaziyat murakkab edi. 1926 yili ayollarning paranjisini yechib tashlatish uchun "Hujum" kompaniyasi boshlanadi. Bir tomondan unga qarshilar ham paydo bo'ladi. 1928 yili parangi tashlagan, savodsizlikni tugatish yoki badiiy havaskorlar to'garagiga qatnashgan 203 nafar ayol o'ldirilganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Shunga qaramasdan, ayol huquqi masalasi kun tartibidan tushmadi, aksincha, kuchayib ketdi.

1926-1927 yillarda mahalliy hokimiyatga saylov misli ko'rilmagan darajada hodisaga aylandi. Shahar hokimiyatiga saylangan 5220 nafar deputatning 929 nafari, tuman hokimiyatlariga saylangan 1752 nafar deputatning 163 nafari, qishloq hokimiyatlariga saylangan 30613 nafar deputatning 3904 nafari ayol-qizlar edi. Buning hammasini o'qib-bilib yurgan Xadicha bilim olsagina yutuqlarga erishishini tushunib yetadi.

Xadicha 1931 yili 9 yillik rus maktabini tugatib, Toshkentdagi Sovet qurilishi va huquq ilmiy-tadqiqot institutining tayyorlov kursiga o'qishga kiradi. Bir yil o'qigandan keyin endigina ochilgan Jahon Obidova nomidagi Sovet qurilishi va huquq instituti huquq fakulteti 2-kursiga qabul qilinadi. Institut oldiga qonun sohasini takomillashtirish masalasi qo'yilgan edi. Sababi, O'zbekistonda 1928 yilgacha sovet sudlari bilan birga shariat sudlari ham bo'lgan.

Xadicha Sulaymonova 1935 yilda institutni tugatadi. Bitiruv kechasida O'zbekiston SSR Markaziy Ijroiya Qo'mitasi raisi Y. Oxunboboyev ishtirok etib, bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash masalasini ijobiy hal qilgan.

Xadicha xalq sudi sifatida ish boshlaydi. 1935 yilning oxirida Respublika Oliy sudi a'zoliciga saylanadi. Bunga qadar hech kim 22 yoshida bunday yutuqqa erishmagan. U Oliy sudda 3 yilga yaqin ishlaydi.

1938 yili Moskva yuridik instituti aspiranturasiga o'qishga kiradi. Professor A. N. Traynin yetakchiligida ilmiy ishiga materiallar to'play boshlaydi. Ammo urush boshlanib ketgandan keyin uning dissertatsiyasi himoya qilinmadi.

U Toshkentga qaytib kelib, Huquq institutida 2 yil assistent, keyin jinoiy huquq kafedrasida dotsent bo'lib ishlaydi.

1948 yili SSSR Fanlar Akademiyasi Yuridik institutiga doktoranturaga yuboriladi. 1950 yilning 29 dekabrda doktorlik dissertatsiyasini himoya qiladi. Yuridik fanlar sohasida sharq ayollari orasidan chiqqan birinchi fan doktori bo'lgan u, mazkur o'quv yurtida bir yildan ko'proq kafedra professori bo'lib ishlaydi

1956 yili Xadicha Sulaymonova O'zSSR Fanlar Akademiyasi akademigi bo'lib saylanadi. U 1956 yilning sentyabrda O'zSSR Adliya ministri bo'ladi. Xuddi shu lavozimda ishlayotganida 1961 yili 30 mayda kuchga kirgan "O'zSSR advokatura to'g'risidagi qonunini" tayyorlagan ekan.

1959 yil fevralda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston vakillari ishtirokida Toshkentda o'tkazilgan respublikalararo ilmiy konferensiya Xadicha Sulaymonovaning tashabbusi va rahbarligida o'tkazildi.

1959 yil 21 mayda beshinchi chaqiriq O'zSSR Oliy sovetining ikkinchi sessiyasi "O'zSSR sud tizimi to'g'risidagi qonun"ni (Ittifoqdosh respublikalar ichida birinchi bo'lib) qabul qildi va respublikaning jinoiy, jinoiy-protsessual kodekslarni tasdiqladi. 1961-1963 yillarda fuqarolik va fuqarolik-protsessual qonunlarni tayyorlashda ham X. Sulaymonova rahbarlik qildi. Xadisha Sulaymonova 1948 yil Toshkent shahri Moskva tuman sovetiga, 1955-1957 yillarda Toshkent shahar sovetiga, 1959 yilda O'zSSR Oliy Sovetiga deputat bo'lib saylangan.

Xadicha Sulaymonova 1964 yil aprelda O'zSSR Oliy sudi raisi bo'lib saylandi. Bunga qadar dunyoning hech qaysi davlatida bunday lavozimga ayol kishi saylanmagan ekan.

Ilmiy ishlari jinoyat huquqi, xususan, O'zbekistonda huquqshunoslik fanining vujudga kelishi va rivojlanishi, xotin-qizlar huquqi masalalariga bag'ishlangan. Akademik Sulaymonova o'z tadqiqotlarida O'zbekiston jinoyat huquqini rivojlantirish, davlat qurilishi va xalq xo'jaligini boshqarishda kengashlarning rolini oshirishga katta e'tibor beradi. U 80 dan ortiq ilmiy va ilmiy-ommabop ishlar muallifi, jumladan, A. I. Ishanov va O'zbekistonning boshqa huquqshunos olimlari bilan hamkorlikda tayyorlangan 3 jildlik "Sovet davlati tarixi va O'zbekiston huquqi", "Huquqiy masalalar" kabi yirik asarlar muallifi va hammullifi hisoblanadi. Akademik Xadicha Sulaymonovna rahnamoligida jinoyat huquqi bo'yicha o'zbek tilida birinchi darslik tayyorlandi va nashr etildi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Falsafa va huquq institutini

(1958), respublika Adliya vazirligi huzuridagi Sud ekspertizasi ilmiy tadqiqot institutini (1959) tashkil etish tashabbuskorlaridan.

Xadicha Sulaymonova 1965 yil 26 noyabrda vafot etgan.

Bugungi kunda Toshkent shahridagi ko'chalardan biriga, sud ekspertizasi ilmiy tekshirish instituti (hozirgi Respublika sud ekspertiza markazi)ga Xadicha Sulaymonova nomi berilgan, Toshkent davlat yuridik universitetida Xadicha Sulaymonova muzeyi bor.

Xadicha Sulaymonovaning Adliya vaziri, Yuridik komissiya raisi lavozimlarida ishlagan davrida mamlakatimizning sud tizimi, jinoyat, jinoyat-protsessual, fuqarolik va fuqarolik protsessual kodekslari to'g'risida yangi qonunni ishlab chiqish va qabul qilishga qo'shgan hissasi shogirdlari va yosh yuristlar uchun kata tajriba maktabi bo'lib xizmat qilmoqda. Yuqorida keltirib o'tganimizdek insonga berilgan umr munosib yashab o'tilgach ularning vafotidan so'ng ikkinchi umri boshlanadi.

